

7. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
8. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
10. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
11. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
12. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
13. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
14. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
17. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
18. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
19. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
20. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
21. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
22. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA TURLI XIL INTERFAOL VA TA'LIMIY O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Nilufar Bekimbetova Zokir qizi

BuxDPI 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif tarbiya darslarni o'qitishda turli pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlarda, zamonaviy axborot -kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish hamda ularni hayotda qo'llashni o'rgatish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiyaviy o'yinlar, pedagogik texnologiyalar, yosh, avlod, interfaol, metodlar, mustaqil fikrlash, nutqni rivojlantirish.

Абстрактный: В данной статье рассмотрено использование различных педагогических технологий, интерактивных методов и обучающих игр, применение современных информационно-коммуникационных технологий в обучении начальных классов, идея обучения учащихся самостоятельному мышлению и расширению круга логического мышления, и научить их применять их в жизни.

Ключевые слова: развивающие игры, педагогические технологии, подрастающее поколение,

интерактив, методика, самостоятельное мышление, развитие речи.

Abstract: *This article describes the use of various pedagogical technologies, interactive methods and educational games, the use of modern information and communication technologies in the teaching of primary education classes, the idea of teaching students to think independently and to expand the range of logical thinking, and to teach them how to apply them in life.*

Key words: *educational games, pedagogical technologies, young generation, interactive, methods, independent thinking, speech development.*

Kirish. Tarbiya fani Respublikamiz Prezidentining farmoni bilan maktablarda 2020-2021-o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Sababi davlatning kelajagi yosh avlod hisoblanadi. Shubois ham kelajak avlodni har tomonlama ham jismonan va ma'nan yetuk qilib tarbiyalamog'imiz lozim. Sababi tarbiya yoshlikda oila muhitida bog'liq holda rivojlanadi. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, unda kelajak avlod tarbiyalanadi. Shu bois ham har bir oila davlatimiz himoyasida va konstitutsiyamizda ham belgilab qo'yilgan. Abdulla Avloniy bobomiz aytganidek: "Tarbiya biz uchun yo hayot -yo mamot, yo najot -yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir". Ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni vavazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi. Bizning mamlakatimizda ta'lim bilan bir qatorda Tarbiya ham berib boriladi. Chunki tarbiyali odam barchaga ibrat bo'la oladi va doim yurtim kelajagiga o'z hissamni qo'shaman deb yashaydi. Shuning uchun ham 1-11-sinflar yangi "Tarbiya" darsliklari yaratildi. Ushbu darslik "Vatan tuyg'usi", "Dinlar tarixi", "Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari", "Odobnoma" kabi fanlar o'rniga o'tiladigan bo'ldi. Bu darsliklarni yaratishda Singapur, Koreys, BAA, Rossiya va Angliya tajribasidan foydalanildi. Chunki bu davlatlarda darsliklar sifati jihatidan boshqa mamlakatlarnikiga qaraganda yaxshi hisoblanadi. Ta'lim jarayoni murakkab bo'lgani uchun uning samaradorligi pedagog va o'quvchi faolligiga, ta'lim vositalariga, turli metodlarga ham bog'liqdir. Bugungi kunda fan-texnika rivojlanishi bilan birga yangi texnologiyalar yaratilmoqda. Shuning uchun ham boshqa fanlar qatori boshlang'ich sinf tarbiya darslarda ham ta'lim-tarbiya jarayonining qiziqarli o'tishi uchun turli interfaol metodlar va pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash va nutqni rivojlantirish lozim. Yangi darslikda ham bunga alohida e'tibor qaratilgan. Darslik turli mavzuga oid mantiqiy fikrlashni oshiruvchi rasmlar, savollar va topshiriqlar bilan boyitilgan. Turli xil rang-barang rasmlar orqali o'quvchilarning darsda e'tibori ortadi. Rasm orqali matn tuzish topshiriqlari berilgan bo'lib bunda o'quvchilar o'zi bilgan narsalarni so'zlab beradi va mustaqil fikrlash doirasi kengayib boradi.

Bundan tashqari turli vaziyatlarda o'quvchilar nima qilishi ham yangi Tarbiyadarlarida ko'rsatib berilgan. Bu esa o'quvchilarning bunday vaziyatdan oson chiqib ketishiga yordam beradi. Darslikda mavzu bo'yicha maqollar ham berilgan bo'lib, bular o'quvchilarning so'z boyligini oshiradi. Darsliklarga umumiy ta'rif berganda 1-11-sinflar mazmunan o'zaro bog'langan bo'lib, yoshlar xos mavzular bilan boyitilgan va zamonaviy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. O'quvchilar bu ma'lumotlarni o'qish orqali dolzarb mavzuga oid qarashlarini bildiradi. Turli xil oqimlarga qo'shib ketmaydilar, chunki darslikda ham bu oqimga tushib qolganlarni fikrlari ham keltirib o'tilgan.

Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida interfaol metodlar va axborot -kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlash, ijodiy izlanishga yordam beradi. Bola ijodiy izlanishga urinadi va bu jarayonda uning nutqiy faoliyati takomillashib, matn tuza olishi yaxshilanib boradi. Ta'limiy o'yinlar esa o'quvchilar yoshiga va mavzuga mos bo'lishi,

vaqti ham aniq belgilangan hamda ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Shunday bo'lsagina darslar samaradorligi ortadi va kutilgan natijamizga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiiy fanlar va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
2. M.Nuriddinova. "Tabiiy fanlar o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005y
3. A.Baxronov, Tabiiy fanlar 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Cho'lpon NMIU 2012 y.
4. A.Baxronov Tabiiy fanlar 4-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Sharq NMIU 2011 y.
5. GE Saidova - PEDAGOGS jurnali, 2022. PIRLS–BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI.
6. Г Саидова, Н Авлиёкулова - Общество и инновации, 2022/4/28 .
Boshlang 'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.
7. Г Саидова, А Каххорова - Общество и инновации, 2022/5/15 Xalq og 'zaki ijodi orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani shakllantirish.
- 8.SG Ergashovna BOSHLANG'ICH SINFLAR TARBIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV. E Conference Zone, 20232023/2/11
- 9.Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
10. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
- 12.Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
13. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
14. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 15.QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 2. – №. 2.
16. Qosimov F. M., Qosimova M. M. Ikki (yoki bir necha) sonni ularning yigindisi va ayirmasiga kora topishga doir masalalar //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 1138-1145.
17. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
18. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridge to science: research works. – 2019. – C. 211.
19. Qosimov F. M., Qosimova M. M. МАТЕМАТИКАДАН ИЖДИЙ О'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
20. Qosimov M. F., Kasimov F. F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
21. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Хакимова М. Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – C. 58-62.

TARBIYA DARSLARI ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA MILLIY TARBIYANING O'RNINI

Saidova Gavhar Ergashovna

BuxDPI dotsenti

Soliyeva E'zozaxon Maqsud qizi

BuxDPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson o'z nafsini butun umr tarbiya qilishi lozimligi haqida, Navoiyning turkiy adabiyotning til ravnaqi uchun mislsiz xizmatlari va shu bilan birga asarlarida ezgulik, adolat, nafosat kabi yuksak tuyg'ularning ifodalanganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: inson, faoliyat, tarbiya, ezgulik, adolat, nafosat, nazorat, o'qitish, o'rgatish, tafakkur.

Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tug'ildi. Buyuk shoir o'z asarlarida bu qutlug' dargohga yaqinligidan iftixor etishini bayon qiladi. Shuningdek, uning tarjimaiy holiga oid ayrim lavhalar asarlarida uchraydi. Bu tabarruk zot to'g'risidagi ba'zi ma'lumotlarni esa uning zamondoshlari o'z kitoblarida beradilar. Alisher saroy muhitida yashaganligi uchun alohida tarbiya va nazoratda o'sdi. Kichiklik chog'idan she'r va musiqaga ishq tushdi. Olim-u fozillar davrasida bo'ldi. Uch-to'rt yoshlarida davrining mashhur shoiri Qosim Anvorning bir she'rini yod aytib, mehmonlarni hayratga soldi. Bir yildan so'ng uni maktabga berdilar. U bo'lajak sulton Husayn Bayqaro bilan birga o'qidi. Uning zehni va iqtidori haqidagi gaplar esa el orasida tarqalib bordi. Tasavvuf va diniy ta'limotga ko'ra, har narsani bilguvchi, bildirguvchi, yo'lga soluvchi, yo'ldan ozdirguvchi ham, foydaga ham, zararga ham yetishtirguvchi, beruvchi va oluvchi ham Oллоhdir. Inson bu dunyoda ko'ngilni Oллоhga bag'ishlab to'g'ri yo'ldan yursa kifoya. Komillik amallariga roya qilsa, komillik amallariga yo'l ochguvchi ham Oллоhning o'zidir. Ammo bu amallarni bajarish insondan bo'lgani bois hamqaysi yo'ldan yurmoqlik uning ixtiyoridadir. Har bir yomon amalning boshida nafs turadi. Mumtoz adabiyotda nafs mavzusi inson bilan bog'liq muhim hayotiylik bo'lgani sababli ham buyuk ijodkorlar, so'fiylar asarlarida, tasavvuf g'oyalarida buy o'ldan insonni qaytarishga harakat qilinadi.

Barcha yaratilgan narsalarning eng yomoni nafsidir. Najmiddin Kubroning "Ko'nglim ko'zi bilan ko'rganlarim" asarida shunday deyiladi: "Dunyo va uning bezaklari, havas va shayton, hamda ularga bog'liq bo'lgan narsalardan uning ko'p yordamchilari bo'lib, har bir yordamchisining dunyoviy hayotni bezatuvchi narsalardan lashkarlari va xizmatchilari bor. Misol, suratda ko'p yemoq, ko'p uxlamok, ko'p kulmoq, oshiqlik qissalarini tinglamoq, dunyoni sevmoq, boylikni tanlamoq, takabburlik, hasad, g'iybat, yomonlik bilan shug'ullanmoq, ichimliklar ichib gunohga qo'l urish, turli o'yinlarga berilib, foydasiz ishlarga urinish, mol-mulk yig'ib istaklar va orzular ipini cho'zish, yomonlikka buyurib, yaxshiliqdan voz kechtirish, istak-havas va surur (xursandchilik), imorat va tijorat (uy-joy qurish va savdo)ga ko'ngil bog'lab yomonni yaxshilash; boshqalar sir-asrorlarini fosh etish, chegaradan (axloq va odob chegarasidan) chiqish, botildan yordam so'rab haqni inkor etish, dunyoparastlarga hurmat bildirib, oxirat ahdini haqorat qilish, shular jumlasidandir". Hazrat Alilsher Navoiyning turkiy adabiyotning til ravnaqi uchun mislsiz xizmatlari va shu bilan birga asarlarida ezgulik, adolat, nafosat kabi yuksak tuyg'ularning ifodalanganligi haqida fikr boradi. Hazrat Alilsher Navoiy turkiy adabiyotning mashhur va tengsiz vakili hisoblanadi, boisi ulug' mutafakkir turkiy til ravnaqi uchun mislsiz xizmat ko'rsatgan. Navoiy ijodini ulkan tog'ning eng yuqori cho'qqisiga qiyoslashadi. Bu, albatta, haq gap. Alisher Navoiy asarlari zamirida bir olam ibratli ma'no hamda hayotiy saboq mujassam. Bu esa o'z navbatida bizni haq yo'ldan og'ishmay yurishimiz va komillikka yetishishimiz uchun zarur bo'lgan hayotiy saboqlardir. Insonni olam gultoji deb ulug'lagan hazrat Navoiyning butun hayoti ijodi zamiridagi ezgulik, adolat, nafosat kabi yuksak tuyg'ular dunyoni obod va munavvar qildi, bashariyatni ma'naviy halokatdan qutqardi degan qat'iy ishonch mujassam. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy asarlari orasida